

М. Р. РЕЗАКОВАстраханский государственный
университет имени В. Н. Татищева**M. R. REZAKOV**Astrakhan State University
named after V. N. Tatishcheva

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ: РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

LEGAL REGULATION OF THE INTERACTION OF EDUCATIONAL AND MIGRATION POLICIES IN RUSSIA: EQUALITY OF OPPORTUNITIES AND INTEGRATION THROUGH EDUCATION

Аннотация. *Актуальность.* Возросшая трудовая миграция обозначила ряд пробелов в области миграционной политики нашего государства и определила актуальность рассматриваемой законодательной позиции правового регулирования взаимодействия образовательной и миграционной политики.

Цель исследования — рассмотреть законодательные направления, определяющие современные позиции в сфере образования России и уточнить способствует ли предоставленные детям-мигрантам права в области образования, благополучию и обеспечению равных возможностей в их успешной социализации.

Рассматриваемые проблемы — взаимодействие образовательной и миграционной политики в России, интеграция мигрантов в социум.

Abstract. *Relevance.* The increased labor migration has identified a number of gaps in the field of migration policy of our state and has determined the relevance of the considered legislative position of the legal regulation of the interaction of educational and migration policy.

The main aim of our research is to understand law-making directions that define modern ways in Russian education and to specify socialization effectiveness in case we grant the education rights to migrant children.

The issues under consideration are the interaction of educational and migration policy in Russia, the integration of migrants into society.

Используемые методы — сравнительный метод, историко-правовой, формально-юридический.

Выводы. Предоставление всем учащимся равенство в образовании должно быть основано на реальном учете равных возможностей его получения, что неизбежно ведет к вопросу о необходимости трансформации системы образования в стране, расширению позиций мультикультурного образования.

Ключевые слова: образование, миграция, образовательная политика, миграционная политика, человек, гражданин, равенство, возможности, индекс политики интеграции мигрантов.

The methods used are comparative method, historical-legal, formal-legal.

Conclusions. Ensuring equality in education for all students should be based on real consideration of equal opportunities to receive it, which inevitably leads to the question of the need to transform the education system in the country and expand the position of multicultural education.

Keywords: education, migration, educational policy, migration policy, person, citizen, equality, opportunities. Index.

ВВЕДЕНИЕ

Решения сложных социально-экономических проблем развития России, возникших в последние десятилетия, определили приток в страну огромного количества иностранных граждан в качестве рабочей силы. Расширение миграционных процессов не могло не затронуть и российскую сферу образования. Любое общество является стабильным только тогда, когда его члены следуют нормам и правилам, общечеловеческим ценностям, характеризующим его прочное социально-историческое состояние. Расширение миграционных процессов потребовало от системы образования поиска средств и путей интеграции культурных особенностей детей-мигрантов в социокультурное условие существования России.

Правовое развитие нынешней системы образование в основном определяется Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), а также Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 28.12. 2012 г.).

Актуальность данного исследования обусловлена целым комплексом социально-

правовых вызовов, связанных с усилением миграционных процессов в России и их воздействием на систему образования. В условиях роста трудовой и образовательной миграции, особенно из стран СНГ, возникает необходимость обеспечения равного доступа к качественному образованию для детей-мигрантов, что напрямую влияет на их успешную социализацию и интеграцию в российское общество. Однако существующее законодательство, включая положения Конституции РФ и ФЗ «Об образовании», несмотря на декларируемые принципы равенства, демонстрирует пробелы в реализации прав мигрантов. Например, административные барьеры и отсутствие адаптированных мультикультурных программ в школах ограничивают доступность образования, усиливая риски социальной изоляции.

Особую значимость данной работе придают планируемые изменения в ст. 78 ФЗ «Об образовании» (2025 г.), вводящие обязательное тестирование по русскому языку, что требует заблаговременного анализа их последствий для интеграционной политики. Кроме того, низкие позиции России в международных рейтингах (MIPЕХ) по критерию «доступ к образованию» подчеркивают необходимость реформирования подходов к

взаимодействию миграционной и образовательной систем. Научная дискуссия также остается противоречивой: одни исследования акцентируют успехи в упрощении получения вида на жительство, другие — указывают на формальность мер и отсутствие эмпирических данных об адаптации детей-мигрантов. Таким образом, актуальность работы заключается в комплексном анализе правовых, институциональных и социокультурных механизмов, способных обеспечить баланс между миграционными вызовами и гарантией равных образовательных возможностей, что является ключевым условием социальной стабильности и устойчивого развития России.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Исследование взаимодействия образовательной и миграционной политики в России опирается на широкий спектр научных исследований, нормативно-правовых актов и международных исследований, которые структурированы по следующим направлениям. Первое из них кратко можно назвать нормативно-законодательным, второе — теоретическим, третье, эмпирическим, четвертое — международным.

Основу нормативно-правового анализа (первое направление) составляют: Конституция РФ (ст. 17, 19, 43), закрепляющая принципы равенства и права на образование для всех, включая иностранных граждан. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), в частности ст. 78, регулирующая доступ мигрантов к образовательным услугам; концепция государственной миграционной политики РФ (2021 г.), определяющая стратегические цели интеграции мигрантов. Данные документы формируют правовую базу, однако, как отмечают Мамитова Н. В. и Зорин В. Ю. [4, 7], законодательство остается фрагментарным и требу-

ет гармонизации с международными стандартами, такими как рекомендации MIPEX.

Второе направление, аккумулируя в себе теоретические работы о взаимодействии политик непосредственно касается миграционной политики. Так исследования Жильцовой Ю. и Мадьяновой Е. [3], а также Комарского В. В. [8] акцентируют внимание на противоречиях в привлечении высококвалифицированных мигрантов и регулировании трудовой миграции.

Педагогический аспект данного направления раскрыт в работе Дюжаковой М. В. [10], где анализируется влияние миграции на систему образования, и подчеркивается недостаток программ адаптации для детей-мигрантов.

Исследования НИУ ВШЭ выявляют слабую интеграционную политику России по критерию MIPEX, особенно в сфере доступа к образованию и борьбы с дискриминацией.

Эмпирические исследования интеграции мигрантов касаются проблем их адаптации в школе, вузе, на других уровнях образования. Анализ НИУ ВШЭ указывает на административные барьеры и недостаток мультикультурных программ, что подтверждается данными Росстата о низкой успеваемости детей-мигрантов. Плюгина И. В. [5] отмечает, что иностранные студенты сталкиваются с бюрократическими препятствиями при поступлении, несмотря на декларируемое равенство прав.

Сравнение России с другими странами (например, Германией, Канадой) показывает, что российская политика интеграции отстает по критериям «доступ к образованию» и «подготовка педагогов». Исследования Pronina T. S. [9] подчеркивают роль религиозного фактора в интеграции, что актуально для России с её этнокультурным разнообразием. Как отмечает Федотова М. Ф. [6], законодательство не учитывает региональную специфику миграции, например, различия между Москвой и приграничными областями.

Большинство работ (например, Дюжакова М. В. [10]) носят теоретический характер, тогда как данные о социальной адаптации мигрантов в школах почти отсутствуют.

Проведенный обзор литературы и краткий анализ источников позволяет сопоставить правовые нормы с практикой их реализации, акцентирует внимание на изменениях 2024–2025 гг. (тестирование по русскому языку), которые ранее не изучались; осуществить интеграцию данных MIPEX с российской спецификой, включая постсоветский контекст.

Обзор литературы систематизирует ключевые идеи и обосновывает необходимость реформ в образовательной и миграционной политике для достижения декларируемого равенства возможностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы статьи носят междисциплинарный характер, интегрируя в себе базовые положения юриспруденции, социологии и образования. Организация такого исследования (методология) направлена на определение правовых, социальных и институциональных механизмов, обеспечивающих интеграцию мигрантов через систему образования, а также оценку их эффективности в российских реалиях.

В качестве методов исследования использованы сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-юридический методы, а также обзор научной литературы.

Сравнительно-правовой метод применялся для сопоставления норм российского законодательства (Конституция РФ, ФЗ «Об образовании», миграционное законодательство) с международными стандартами, в частности с критериями Индекса политики интеграции мигрантов (MIPEX), что позволило выявить пробелы и противоречия в правовом регулировании, а также определить направления для гармонизации

национального законодательства с глобальными трендами.

Применение историко-правового метода позволило выявить эволюцию миграционной и образовательной политики России, начиная с постсоветского периода. Анализ динамики законодательных изменений, например модификации ст. 78 273 ФЗ «Об образовании» помог выявить причины текущих проблем и спрогнозировать последствия нововведений.

Формально-юридический метод обеспечил детальный анализ текстов нормативно-правовых актов, включая толкование терминов «человек», «гражданин», «равенство возможностей», а также оценку их реализации в контексте ст. 17, 19 Конституции РФ. Анализ документов и статистических данных был направлен на изучение Концепции миграционной политики РФ, отчетов по интеграции мигрантов, данных Росстата о миграционных потоках и образовательной статистики, что позволило адекватно оценить соответствие правовых норм реальным социально-экономическим условиям.

Сравнительный социокультурный анализ позволил сопоставить российский опыт с практикой зарубежных стран, участвующих в MIPEX с акцентом на критерии доступности к образованию. Это позволило определить специфику российской модели интеграции и её слабые места, к одному из которых относится недостаточное количество и качество программ адаптации в школах.

Анализ научной литературы по вопросам миграционной и образовательной политики способствовал формированию теоретической базы данного исследования.

Использование данных методов достоверно обеспечивает понимание правовых механизмов взаимодействия образовательной и миграционной политики, что позволило критически оценить их влияние на интеграцию мигрантов. Нормативный

и социокультурной анализа выявил необходимость реформирования образовательной политики с точки зрения усиления роли образования как инструмента социальной сплоченности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Можно обратиться к истории становления и развития любого государства независимо от политического строя, и мы обнаружим, что социальная сущность образования является её реперной точкой. Так как, любому обществу нужны высококвалифицированные специалисты в различных областях производства и управления. Поэтому процветания сферы образования определяется принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования (статья 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 28.12. 2012 г.), которые звучат следующим образом:

- «1) признание приоритетности образования;
- 2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
- 3) гуманистический характер образования в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- 4) единство обучения и воспитания, образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

- 5) научная обоснованность развития системы образования Российской Федерации с учетом ее исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств и международного сотрудничества в сфере образования на равноправной и взаимовыгодной основе...»

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Мы не ставим целью в данной статье рассматривать и анализировать миграционную политику и миграционное законодательство. Для рассмотрения нашей проблематики правового регулирования взаимоотношений миграционной и образовательной политики сошлемся на то, что ряд авторов исследовал и базовую Концепцию государственной миграционной политики РФ (от 13.06.2021), и вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов из стран СНГ, и отметили противоречивость и непоследовательность миграционного законодательства, и проанализировали соотношение миграции и рынка труда, и рассмотрели вопросы формирования и институализации государственной миграционной политики на современном этапе [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. В работе Дюжаковой М.В. систематизировано знание о миграционных процессах в широком социокультурном контексте и выявлены факторы, оказывающие влияние на изменение педагогического образования [10].

ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Как отмечает Куракин А. В в систему принципов правового регулирования миграционных отношений включены принципы международного права, принципы конституционного права, особыми свойствами и качествами обладают принципы админи-

стративного права, все вышеназванные принципы между собой взаимосвязаны и дополняют друг друга [1]. Принципы правового регулирования легли в основу создания многих позиций Закона «Об Образовании РФ». Так, принцип — об обеспечении права каждого человека на образование и недопустимости дискриминации в сфере образования, — нашел отражение в наполнении статьи 78. Эта статья в данном Законе РФ звучит следующим образом: «Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства в российских образовательных организациях», где подтверждается их право на получение образования в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Процесс поиска путей повышения эффективности миграционной политики определил необходимость изменений статьи 78. К прежнему определению пункт 2 ст.78 данного закона: «2. Иностранцы граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе», будут внесены изменения, которые вступят в силу с 01.04.2025 года. Теперь у пункта 2 будут три дополнения, это ч.2.1-2.3. (ФЗ от 28.12.2024 N544-ФЗ):

«2.1. Иностранцы граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации, а при приеме на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Порядок проведения такого тестирования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

2.2. Методическое обеспечение проведения тестирования, предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критериев оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

2.3. Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ».

Политика интеграции мигрантов в социум исследуется не только в России. Эта вечная глобальная проблема периодически вызывает повышенный интерес, что и привело к необходимости разработки критериев сравнительных оценок разрешения данной проблемы. В связи с этим появился инструмент MIPEX (Индекс политики интеграции мигрантов). Данный инструмент предназначен для измерения и сравнения

политики интеграции мигрантов в странах на пяти континентах. Цель проекта — информировать субъектов политики о том, как использовать индикаторы для улучшения управления интеграцией и эффективности политики.

Поток мигрантов в Россию, даже по признанию зарубежных исследований, один из самых крупных в мире. Поэтому группой ученых Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ было организовано две волны анализа индекса интеграционной политики в отношении мигрантов по 8 областям: доступ к рынку труда; воссоединение семей иностранных граждан; доступ к образованию; здравоохранение; политическая вовлеченность; институт вида на жительство; доступ к гражданству; борьба с дискриминацией.

Многие зарубежные источники неправомерно критикуют Российское правительство в замалчивании миграционных проблем. Однако, на наш взгляд, только в России законодательно не только декларируется, но успешно внедряется позиция — политика и правовое регулирование социальной адаптации мигрантов. Мигранты сталкиваются со многими препятствиями и неблагоприятными условиями, не способствующими долгосрочной интеграции, поскольку интеграционная политика России является достаточно слабой среди всех 52 стран MIPEX.

Однако есть определенные улучшения за последние годы. Эти изменения незначительные, что свидетельствует об очень небольших улучшениях в российской интеграционной политике. Участие в политической жизни — одна из тех проблем, которую начали решать за счет поддержки общественных организаций и фондов, работающих с мигрантами и включающих мигрантов, также — привлечения их в качестве консультантов при решении вопросов, связанных с интеграцией мигрантов. Еще одно направление улучшения — возможность иметь по-

стоянное место жительства. Ряд категорий мигрантов получили возможность оформления вида на жительство и гражданства по упрощенным правилам.

Иностранные граждане в России это, как правило, бывшие сограждане по Советскому Союзу. В этой связи общество России пережившее трудные годы после распада СССР, а затем не менее напряженные годы восстановления и возрождения, противоречиво относится к бывшим согражданам: от неопределенных, безразличных чувств к негативным. Но в целом, спектр затронутых международным миграционным индексом позиций не показывает отрицательных изменений.

Критерий «доступ к образованию», один из восьми проанализированных учеными Высшей школы Экономики (Москва), по их анализу механизм интеграции мигрантов не соотносится с высокими показателями развития сферы образования в России. По их мнению, существующие механизмы адаптации студентов в вузе недостаточны эффективны, в начальной системе образования почти полностью отсутствуют. Существующие перекосы в наполняемости классов не способствуют формированию благополучной среде общения детей-мигрантов и коренных жителей. Отмечаются случаи в невозможности получения обязательного получения доступа к образованию в связи с административными трудностями регистрации родителей. Также играет роль и недостаточная подготовка педагогических кадров по работе с данной категорией граждан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс миграции является объективной закономерностью существования мира. Неравномерное экономическое развитие являются условием поиска путей соотношения внутреннего законодательства в различных областях с реалиями окружающего мира.

Сфера образования как один из ведущих инструментов социализации человека должна учитывать эти реалии. Именно поэтому поиск путей эффективного правового регулирования образовательной и миграционной политики не теряет актуальности и значимости.

Предпринятые за последние годы изменения в миграционной политике постепенно должны выйти на уровень удовлетворения потребностей тех слоев миграционного населения, которые сознательно и с пониманием отнесутся к процессу предоставления равных возможностей, понимая, что они напрямую взаимосвязаны с принятием общечеловеческих и демократических ценностей российского государства. Эти представления ни в какой мере не ущемляют достоинств иностранных граждан, так как права напрямую коррелируют с обязанностями. Базовый принцип единства прав и обязанностей, который был закреплен Всеобщей Декларацией прав человека, предполагает, что собственные права и свободы любой личности, должно быть построено на признании и уважении прав свобод других.

Проведенное исследование подтверждает, что взаимодействие образовательной и миграционной политики в России остается сложной и многогранной проблемой, требующей системного подхода. Несмотря на декларируемые в законодательстве принципы равенства и доступности образования (ст. 43 Конституции РФ, ст. 78 ФЗ «Об образовании»), практическая реализация этих норм сталкивается с существенными барьерами, основными из которых являются административные сложности, недостаток мультикультурных программ в школах и слабая подготовка педагогов к работе с детьми-мигрантами ограничивают возможности их интеграции. Планируемые измене-

ния в законодательстве создают новые вызовы, требующие тщательного мониторинга для предотвращения дискриминации и сохранения принципа инклюзивности.

Важным выводом является противоречие между формальными успехами (упрощение ВНЖ, участие в MIPEX) и реальными социокультурными условиями. Довольно низкие позиции России в международных рейтингах интеграции мигрантов, особенно по критерию «доступ к образованию», подчеркивают необходимость реформирования системы образования в сторону большей гибкости и адаптивности.

Дальнейшие исследования в рамках данной предметной области целесообразно вести по следующим направлениям: изучение влияния обязательного тестирования по русскому языку на доступность образования для детей-мигрантов и их интеграцию; выявление различий в реализации миграционной и образовательной политики в субъектах РФ, особенно в приграничных областях и мегаполисах; разработка методик подготовки учителей к работе в мультикультурной среде, оценка эффективности адаптационных программ; сопоставление российского опыта с практикой стран, демонстрирующих высокие результаты в интеграции мигрантов (Германия, Канада); разработка механизмов социальной адаптации детей-мигрантов в школах, их академической успеваемости и психологического благополучия.

Исследования в данных областях позволят устранить существующие пробелы в законодательстве и впоследствии создать устойчивую модель взаимодействия образовательной и миграционной политики, способствующую социальной сплоченности и долгосрочному развитию российского общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Куракин, А. В. К вопросу о принципах правового регулирования миграционных процессов // Правовое регулирование экономической деятельности. ПРЭД. — 2023. — № 1. — С. 81-89. — EDN NBBXGD.
2. Гражданское общество и права человека: учеб. пособие / [Т. М. Резер, Н. В. Сыманюк, Е. В. Кузнецова, М. А. Задорина; под общ. ред. Т. М. Резер] ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 119 с.
3. Жильцова Ю., Мадьянова Е. Привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов в зарубежных странах и в России // Кадровик. — 2013. — № 4. — С. 74–80. — EDN RHATGF.
4. Мамитова Н. В. Миграционная политика Российской Федерации: проблемы теории и практики // NB: Проблемы общества и политики. — 2013. — № 6. — С. 73–104. — EDN RWWZIP.
5. Плюгина, И. В. Сравнительно-правовой анализ критериев отнесения иностранных граждан к категории высококвалифицированных специалистов // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. — 2011. — № 11(17). — С. 102–109. — EDN OGHWMD.
6. Федотова М. Ф., Шойко И. С. Современная миграционная политика Российской Федерации // Право и безопасность. — 2010. — № 2. — С. 35–39. — EDN NCZKZT.
7. Зорин В. Ю., Бурда М. А. Формирование и институционализация государственной миграционной политики в современной России // PolitBook. — 2020. — № 1. — С. 113–128. — EDN OTPWSI.
8. Комаровский В. В. Проблемы регулирования трудовой миграции в современной России // Мировая экономика и международные отношения. — 2020. — Т. 64. — № 3. — С. 105–110. — DOI 10.20542/0131-2227-2020-64-3-105-110. — EDN NDVAJY.
9. Пронина Т. С. Миграция в современной России и религиозный фактор // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. — 2020. — № 3. — С. 225–240. — DOI 10.35231/18186653_2020_3_225. — EDN LZDOYK.
10. Дюжакова М. В. Актуальные проблемы образования в России в контексте миграционных процессов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2008. — № 88. — С. 122–131. — EDN JVVHQP.

REFERENCES

1. Ozhegov S. I. Explanatory dictionary of the Russian language. Moscow: AST: Mir i obrazovanie, 2016. p. 704
2. Civil society and human rights: studies. manual / [T. M. Rezer, N. V. Simanyuk, E. V. Kuznetsova, M. A. Zadorina; under the general editorship of T. M. Rezer] ; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. Federation, Ural. feder. un-T. Yekaterinburg : Ural Publishing House. University, 2018. 119 p.
3. Zhiltsova Yu., Madyanova E. Attracting highly qualified foreign specialists in foreign countries and in Russia // Kadrovik. Labor law for personnel officers. 2013, No. 4, pp. 74–80.
4. Mamitova N. V. Migration policy of the Russian Federation: problems of theory and practice // Sociodynamics. 2013, No. 6, pp. 73–104.
5. Plyugina I. V. Comparative legal analysis of criteria for classifying foreign citizens as highly qualified specialists // Science and education: economy and economics; entrepreneurship; law and management. 2011, No. 11, pp. 102-109.
6. Fedotova M. F., Shoiko I. S. Modern migration policy of the Russian Federation // Law and Security. 2010, No. 2, pp. 35–39.
7. Zorin V. Yu., Burda M. A. Formation and institutionalization of state migration policy in modern Russia // Politbook. 2020, No. 1, pp. 113–128.
8. Komarovskiy V. V. Problems of regulating labor migration in modern Russia // World Economy and international relations. 2020, Vol. 64, No. 3, pp. 105–110.
9. Pronina T. S. Migration in modern Russia and the religious factor // Bulletin of the Leningrad State University named after A. S. Pushkin. — 2020, No. 3, pp. 225–240. Moscow: Delo, 2015. 107.

10. *Dyuzhakova M. V.* Actual problems of education in Russia in the context of migration processes / M. V. Dyuzhakova // Proceedings of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen. «Social sciences and Humanities». – 2008, No. 12(88), Pp. 122–131.

Информация об авторе

РЕЗАКОВ МАКСИМ РАВИЛЬЕВИЧ

кандидат политических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин и международного права,
Астраханский государственный университет
имени В. Н. Татищева, г. Астрахань, Российская Федерация
e-mail: astrakhan@me.com

About the author

MAXIM R. REZAKOV

Candidate of Political Sciences, Associate Professor
of the Department of State Legal Disciplines
and International Law, Astrakhan State University
named after V. N. Tatishcheva, Astrakhan, Russian Federation
ORCID: 0000-0003-3163-8296

Статья поступила в редакцию 26.02.2025; одобрена после рецензирования 19.03.2025; принята к публикации 29.03.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 26.02.2025; approved after reviewing 19.03.2025; accepted for publication 29.03.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.